

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

TABALARNING INNOVATSION FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI

Abdurasulov Farxod Pardayevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filali, O‘zbekiston,
afp@jbnuu.uz

Annotatsiya: Maqolada oliy o‘quv yurti bitiruvchilarini mamlakatning innovatsion rivojlanishida ishtirok etish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Ammo bunga innovatsion faoliyatni salbiy qabul qilish va innovatsion sohada iqtisodiy munosabatlarning sust rivojlanganligi to‘sqinlik qilmoqda. Shuning uchun oliy o‘quv yurtining vazifasi - mamlakatning innovatsion rivojlanishida ishtirok etishga imkon beradigan talabaning shunday fikrlash turini shakllantirishdan iborat.

Kalit so‘zlar: innovatsion fikrlash, iqtisodiy munosabatlar, oliy o‘quv yurtlari.

Ijtimoiy-siyosiy va institutsional-iqtisodiy o‘zgarishlarni boshlab, mamlakat iqtisodiy o‘rishni rag‘batlantirishning davlat mexanizmi samaradorligini pasaytiradigan inqirozli hodisalarga duch keldi. Ko‘pincha o‘zgarishlarning o‘ziga xos xususiyati shundaki, ular innovatsion faoliyat rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq. Bunda mavjud ijtimoiy-iqtisodiy tizimda ta’limning roli yetarlicha katta, chunki u demokratik institutlarga xizmat qiladi va olib borilayotgan islohotlarning yaxlit idrok etishga yordam beradi.

Innovatsion fikrlashga to‘liq ta’rif berishga urinish V.P.Deliya tomonidan amalga oshirilgan. Uning fikriga ko‘ra, mental modellarni yaratish va ishlatish, fiziologik jarayonlar bilan shartlanadigan, ijtimoiy-madaniy qonuniyatlar bilan ob’ektlashtiriladigan, olamning mavjud manzarasini ma’naviyat, yaxshilik va haqiqat nuqtai nazaridan takomillashtirishga qaratilgan jarayon [1].

Shu bilan birga, innovatsion faoliyatni rivojlantirishga asoslangan iqtisodiy o‘rish ilmiy-texnik, ishlab chiqarish, moliyaviy, ijtimoiy, institutsional va boshqa sohalarning o‘zaro bog‘liq rivojlanishida ta’limning rolini oshirishni nazarda tutadi. Shu munosabat bilan, ijtimoiy yo‘naltirilgan texnologik yuksalishni ta’minlaydigan ilmiy-texnik rivojlanishning davlat proteksionizmi asosiy yo‘nalishga aylanishi mumkin. Rivojlangan davlatlar allaqachon yangi

texnologik usullarni ishlab chiqdilar, ularning dastlabki ilmiy asoslari O‘zbekistonda ham yaratildi.

Ilmiy texnik taraqqiyot ishlab chiqarish ko‘lami va tarkibini o‘zgartirmoqda, dunyo iqtisodiyotining holatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ilmiy-texnik o‘zgarishlarning jadal sur‘atlari, yuqori texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish va xizmatlarning jadal rivojlanishi rivojlangan davlatlarda iqtisodiy o‘shining tezlanishiga yangi tutki beradi. Innovatsion faoliyatni rivojlantirish iqtisodiy o‘shini eng muhim resurslari sifatida bilim va texnologiyalardan foydalanish orqali iqtisodiy inqirozni yengib o‘tish usuliga aylanmoqda. Bundan tashqari, innovatsion faoliyatdan keladigan daromadlar ilmiy-texnik faoliyatni moliyalashtirish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa innovatsion sohani yanada rivojlantirishga olib keladi.

Buning uchun esa, Yu.V.Senko tomonidan taklif etilgan “innovatsion fikrlash uslubi” atamasidan foydalanish maqsadga muvoffiq [2]. Ushbu muallifda “ilmiy fikrlash uslubi” va “ilmiy fikrlash” sinonimlar bo‘lsa, biz uchun fikrlash tushunchalarini va uning uslubini ajratish muhimdir, bu esa, bir tomondan yaxlitligini, boshqa tomondan ikkinchisining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqroq ko‘rsatishga imkon beradi.

Biroq, O‘zbekistonning innovatsion rivojlanishi nafaqat davlatning, balki aholining, uning eng ilg‘or qismini tashkil etgan yoshlarga, aniqrog‘i oliy o‘quv yurti talabalarining ishidir. Bevosita oliy o‘quv yurtlari innovatsion sohaning uni kadrlar bilan ta‘minlovchi sifatida eng samarali sub‘ektlari hisoblanadi. Ilmiy kadrlarni tayyorlash, xususan, doktorantlarni tayyorlashda oliy o‘quv yurtlari 91,9%ni tashkil etadi. Bundan tashqari oliy o‘quv yurtlari butun mamlakat uchun malakali kadrlarni tayyorlashda bevosita ishtirok etishadi va iqtisodiy o‘shiga ta‘sir etuvchi xususiyatlarga ega. Oliy o‘quv yurti bitiruvchilari tadbirkorlik sektorining ilmiy sohaga ketadigan xarajatlari, davlat sektoridagi o‘xshash xarajatlardan yuqori. Shu sababli, mamlakatning innovatsion rivojlanishida ijodiy va ilmiy samaradorlik bilan to‘laqonli ishtirok etish imkonini beradigan fikrlash tarzini shakllantirishga zaruriyat tug‘iladi. Ammo buning uchun quyidagi muammolarni hal qilish kerak.

Birinchidan, innovatsion sohada iqtisodiy aloqalarni shakllantirishda ishtirok etish talabalarning iqtisodiy voqelikni anglashi endi davlatning ustunligiga asoslanmaganligiga qaramay innovatsion fikrlash, ya‘ni ixtiro, ijodkorlik, nostandart yondashuv zamonaviy sharoitlarda ayniqsa, gumanitar sohada shakllantirish juda qiyin. Ammo bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiy munosabatlarni shakllantirish zarurati ular tomonidan to‘liq anglandi. Ular faqat o‘zlariga tayanishlari mumkinligini tushunishadi va yangi biznesni tashkil etish yoki uni yaratishga ishtirok etish daromad olishning asosiy shakli ekanligini

anglashdi. Shu munosabat bilan innovatsion fikrlash ijodkorlik ko‘rinishidagi asosni egallaydi. Afsuski, postsovet davrida o‘n yilliklar davomida o‘quvchilar ongida (va nafaqat ularda) bozor iqtisodiyoti va uning ishtirokchilari haqida juda noaniq g‘oya shakllanadi. Ko‘pincha yoshlarda biznes tushunchasi, qayta sotish bo‘yicha vositachilik operatsiyalari sifatida tasavvur shakllanib qoldi, bozor iqtisodiyoti ishtirokchisi – yangi boy obrazida, ya’ni behisob boy va me’yorda chegaralangan, barcha firmaning rivojlantirishning iqtisodiy vazifalarini “tajovuz qilish” va aldash yo‘li bilan hal qilishga odatlangan degan tasavvur shakllanib qoldi. Bunda o‘z ishini endi ochayotgan yoki unda ishtirok eta turib boshlayotgan biznesmenlar anglamagan holda “dunyo egasi” namunasi sifatida ushbu obrazga mos kelishga intilishadi. Biznesning bunday shakli innovatsiyalarni joriy etish va mamlakatning ilmiy potensialini rivojlantirish bilan umumiylikka ega emas, bozor iqtisodiyotini bunday anglanishi innovatsion tafakkur bilan ham umumiylikka ega emas.

Ikkinchidan, innovatsion faoliyatning ishlab chiqish sohasi rivojlanishi bilan o‘zaro aloqasining mavjud emasligi. Unda yangiliklarni kiritish juda muhim rol o‘ynasada mavjud bo‘lgan “arzonroq sotib ol, qimmatroq sot” firmasi mahsulotni ishlab chiqaruvchi korxonadan muvaffaqiyatliroq steritipni bartaraf etish oson emas. Innovatsion fikrlashni shakllantirishi, olamni ijodiy ko‘rinishi talab qiladi yoki uni nomukammal, yangi va ilg‘orni joriy etishni talab etadigan sifatida idrok qilishni talab qiladi. “Plutokratiya”ning bunday steriotipi talabaga oliy o‘quv yurtini bitirub oliy ma’lumot olgandan keyin mamlakatning innovatsion rivojlanishida qatnashish imkoniyatini bermaydi. Shuning uchun O‘zbekiston iqtisodiyotini ishlab chiqaruvchi va ilmiy rivojlanishni talab etuvchi soha sifatida idrok etishning yangi steriotipini talabalarda shakllantirish juda muhim. Buning uchun ko‘pincha o‘qituvchini innovatsion sohani rivojlantirishda bevosita ishtirok etish zarur, shu sababli oliy o‘quv yurtlariga o‘z biznes strukturalarini shakllantirish imkoniyatlari yangi ahamiyat kasb etmoqda. Bunday ishtirokning ijobiy namunasi ilmiy va innovatsion loyihalar oliy o‘quv yurtlari yordamida (ko‘magi bilan) amalga oshirilishini mahalliy ma’muriyatning ishtirokini talab etiladi.

Uchinchidan, innovatsion faoliyatini hal qilib bo‘lmaydigan ziddiyatlar to‘plami sifatida qabul qilish muammosi yuzaga keladi. Ushbu sohaning muammolaridan xabardor bo‘lish innovatsion sohaning iqtisodiy munosabatlarida ishtirok etishga rag‘batlantirishni pasaytirmasligi uchun ma’lum chegaralardan o‘tib ketmasligi kerak. Biroq innovatsion faoliyat muammolarini xaddan tashqari tahlil qilish, uni rivojlanishiga oid mag‘lubiyatli atamalarni joriy etish, o‘quvchilarni innovatsion sohada rivojlanishda ishtirok etishdan uzoqlashtiradi. Shu munosabat bilan innovatsion faoliyat “o‘lim vodiysi” deb

ataladigan o'tishdan muvaffaqiyatsiz urinishlar sifatida taqdim etiladi. Muammolar va ziddiyatlarda emas balki innovatsion faoliyat natijalarga ko'proq e'tibor qaratilishi kerak.

Va nihoyat, innovatsion loyihalarni texnik sohaga yo'naltirish ko'pincha talabalarning innovatsion fikrlashini shakllantirish uchun jiddiy to'siq bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgandek, innovatsion fikrlash ijodiy idrokni va ba'zida nostandart yondashuvni talab etadi. Biroq, innovatsion faoliyat rivojlanishida texnik detallarning ustun kelishi, avtoritetlarga asoslangan fikrlashni haddan ziyod tizimlili va kategoriyalanishiga olib keladi. Afsuski, bu hodisa, innovatsion fikrlashni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, chunki ko'pincha ratsionalizatorlik, novatorlik sifatida taqdim etiladi. Texnik mutaxassisliklarda yo'naltirilgan talabalarning innovatsion ishlanmalarga talablar gumanitar fanlar va gumanitar soha innovatsiyalarni idrok qilishda qiyinchiliklarni tug'diradi.

Shu munosabat bilan talabalarda innovatsion tafakkurni shakllantirish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish zarur:

1) Innovatsion faoliyat ta'rifini bevosita iqtisodiy munosabatlarni rivojlanishi bilan bog'lash kerak;

2) idrok etishda innovatsion tashkil etuvchini shakllantirish maqsadida texnik va gumanitar tafakkurni sintez qilish. U ta'lim oxirida o'z ishini savodli tashkil etish imkonini beradi, bu esa o'z navbatida nafaqat o'z daromadiga ega bo'lish, balki mamlakatning ilmiy rivojlanishida ishtirok etish imkoniyatini beradi;

3) iqtisodiy fanlarni o'qitishni, innovatsion sohada iqtisodiy munosabatlarni muvaffaqiyatlilikini steriatipini shakllantirish uchun innovatsion faoliyatning ijobiy namunalari bilan amalga oshirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Делия В. П. Инновационное мышление в XXI веке. Москва: Де-По, 2011. 232 с.

2. Сенько Ю. В. Формирование научного стиля мышления учащихся. Москва: Знание, 1986. 80 с.

3. Абдурасулов Ф.П., Туропов А. Ўқув жараёнида талабаларнинг инновацион тафаккурини шакллантириш /ЎЗМУ хабарлари №1/4 2018, 113-116 бетлар.

4. Абдурасулов Ф.П. Инновация-ҳозирги замонавий таълим муассасаси ўқитувчисининг педагогик тафаккурини ривожлантириш воситаси сифатида /НамДУ илмий ахборотномаси 2020 йил 1-сон.